

MATNNI O‘QIB TUSHUNISH TARIXDA QANDAY KO‘RINISHLARDA BO‘LGAN VA BUGUNGI KUNDAGI MATNNI O‘QIB TUSHUNISH MALAKASI

Saparbayeva Indira Shadibekovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs
magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ona tili darslarida matnni o‘qib tushunish texnologiyalari haqida tarixda qanday usullardan foydalanilgani hamda hozirgi kunda bu sohadagi yangiliklar haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Matnni ifodali o‘qish, o‘qib tushunish, jadid namoyondalarining matnni o‘qib tushunish borasida qilgan ishlari, “Izohli o‘quv”, Mustaqillikdan keyingi davrda matnni o‘qib tushunish malakalari haqida.

Uzoq tarixga ega bo‘lgan o‘zbek xalqi ijtimoiy-siyosiy va g‘oyaviy to‘siqlarga qaramay, O‘rta Osiyodagi boshqa xalqlar kabi ilg‘or fikr egalarini, dunyoga mashhur buyuk olim, shoir va san‘at ahllarini yetkazdi, insoniyatga ilm-fan, madaniyat va adabiyot sohasida o‘lmas yodgorliklar taqdim etdi. Abu Nasr Forobiy, Mahmud Koshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Zamaxshariy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Munis Xorazmiy kabi olim va shoirlar o‘z asarlarida o‘sha davr maktablaridagi ta‘lim - tarbiya, ilmiy va badiiy asarlarni o‘qish va

o‘rganish haqida fikrlar bildirib, metodik fikrning rivojiga ta‘sir ko‘rsatdilar. Ulug‘ shoir va mutafakkir Alisher Navoiy yoshlarning asar matnini ifodali o‘qish san‘atini egallashlariga diqqatini tortdi. Shuningdek, «Lison ut-tayr» asarida asar mazmunini tushunib o‘qish usulini egallashga chaqirdi. Abdulla Avloniy «Maktab va guliston» darsligida adabiy asarlarni ifodali o‘qishning yakka va ko‘pchilik bo‘lib o‘qish, ifodali o‘qish, dialog, drama holiga keltirish turlarini ko‘rsatdi. Ma‘lumki, bolalarga ifodali o‘qishni o‘rgatish– ona tili darsining asosi hisoblanadi. Ifodali o‘qishni o‘rganish matni chuqur tushunishga yordam beradi. Shunga ko‘ra, yangi usul maktab o‘quvchilari savod chiqarishda asarni tushunib o‘qishga va ifodali o‘qishga alohida e‘tibor berganlar. Ifodali o‘qishning muhim shakllaridan biri drama holiga keltirib o‘qishdir. Abdulla Avloniyning «Oila munozarasi» she‘rida ota bilan ona o‘z farzandlarini o‘qitish haqida munozara qiladilar. Abdulla Avloniy maktabda badiiy asarni chuqur o‘zlashtirishga erishish maqsadida darsda plastinkadan foydalanadi. Uning ifodali o‘qish sohasida qo‘llagan usullari, dars jarayonida texnika vositalaridan foydalanishi eski maktablarda ham til va adabiyot o‘qitish usuli sohasida yangilik edi. Hamza Hakimzoda 1911-yili Qo‘qonda Hojibek guzarida yangi usul maktabi ochdi va o‘zi o‘qituvchilik qildi. U 1914–1915-yillarda boshlang‘ich maktablar uchun «Yengil adabiyot», «O‘qish kitobi», «Qiroat kitobi»ni yozdi. Eng muhimi, Hamza o‘z kitoblarini osondan murakkabga o‘tish asosida tuzdi. Boshlang‘ich sinflar uchun yozgan bu kitoblarida Hamza ifodali o‘qish, matn ustida mustaqil ishlash, sinfdan tashqari o‘qishga e‘tibor berdi. Bu davrda ilg‘or fikrli ziyolilar–muallimlar Turkiston maktablarida ta‘limning yangi tartibini amalga oshirish uchun kurashdilar. Natijada, ta‘limda yangi turdagi «usuli savtiya» maktablari yuzaga keldi. Bu maktablarda ona tili (o‘zbek tili) asosiy o‘quv fani sifatida o‘qitildi, ta‘lim jarayonida izohlash (sharhlash) usulidan foydalanildi,

o'quvchining bilimni o'zlashtirishiga, matnni yod olishiga e'tibor berildi. Shunga ko'ra, bu ta'lim «izohli o'quv» ta'limi degan nomni oldi. Izohli o'qish jarayoni qismlari o'zining tuzilishiga ko'ra shunday xususiyatga ega edi: kirish mashg'ulotida o'quvchilarga bilim tayyor holda emas, balki ma'nosi yoritilgan, sharhlangan, isbotlangan holda beriladi, bilim berishda ko'rgazmalilikdan foydalaniladi. Ta'limda bu usulni qo'llash o'quvchida xotira bilan birga, kuzatish va fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Mustaqillik sharofati bilan ta'lim sohasida ulkan islohotlar amalga oshirilmoqda. Mustaqillikning birinchi kunlaridanoq yosh avlod tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratildi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Davlat ta'lim standartlari"ning joriy qilinishi hamda 2021-yilda yangi "Milliy o'quv dasturi"ning qabul qilinishi va dastur asosida 6-7-10-sinf darsliklarining tubdan yangilanishi ushbu jarayonlardagi eng muhim bosqich sifatida xarakterlanadi. Bu hujjatlarda ona tili ta'limi oldiga ham qator talablar qo'yildi. Shu asosda ona tili dastur va darsliklari ham yangilandi. Ona tili darsliklarining yangi avlodi nashr qilindi va o'qitishga joriy etildi. Ona tili o'qitishga bo'lgan qarashlar, talablar o'zgardi. Darsliklar ana shu talablar asosida tuzildi. Yangi ona tili darsliklarida matnni o'qib tushunishga ham alohida e'tibor qaratilgan va bu borada har xil mavzuda o'quvchilar yoshiga mos matnlar berilgan. O'qituvchi esa metodlar asosida o'quvchilarni bu matnlarni tushunishlariga yo'naltirishi lozim. Buning uchun avvalo, matnni o'qib tushunish texnikalarini chuqur egallashga harakat qilishlari kerak bo'ladi. O'qib tushunish – bu matnning grafika yordamida ifodalangan mazmunini muloqot vazifasiga qarab qabul qilish va qayta ishlab, mazmunan anglashga doir nutqiy faoliyat turi. Real hayotda biz turli tarzda o'qiymiz, o'qish xususiyati bizning har bir alohida vaziyatda o'qishdan ko'zlaydigan maqsadimizga bog'liq. Bu o'qib tushunishning

quyidagi turlarini belgilaydi: analitik (tahliliy) o‘qish; o‘rganish uchun o‘qish; yuzaki o‘qish; izlanuvchi o‘qish; tanishish uchun o‘qish va h.k. Tushunish o‘zida mavjud bo‘lgan bilimlarni yangi o‘qilayotgan yoki xabar bilan solishtirish, taqqoslash orqali sodir bo‘ladi. Tushunish haqida ingliz tilshunosi Cherly J.Gowie o‘zining “O‘qib tushunish ko‘nikmasining psixolingvistik yo‘nalishlari” nomli maqolasida: “Bolada mavjud bo‘lgan bilimlarga mos matn bolada uni tushunishga tuynuk ochadi”,- deydi. Ingliz tilshunosi Cherly J.Gowie o‘zining tadqiqotlarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga bir nechta sodda (aniq va majhul nisbatdagi) gaplarni o‘qittirib, ulardan nimani tushunganini so‘rash orqali hamma retsiyentlar aniq nisbatdagi ma‘lumotlarni tez, to‘g‘ri va oson tushunganliklarini aniqlagan.

O‘quvchilarning matni o‘qib tushunishi, nutq madaniyatini shakllantirishi va rivojlantirishi umumta’lim maktablarida ona tili darslarining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqsad sari eltadigan usullar sirasiga badiiy asarlardan olingan ayrim gaplar, kichik parchalar ustida olib boriladigan ishlar ham kiradi. Bunday misollar bilan ishlash metodikasi esa qator o‘ziga xosliklarga ega. Bu o‘ziga xoslik bir jihatdan ularni idrok etishlari va tushunishlari bilan bog‘liq. Ona tili darslarida o‘quvchilarning badiiy asarni badiiy idrok etish, shu orqali olam haqida, voqea-hodisalar to‘g‘risida obrazli fikr yuritish ko‘nikmalari badiiy asarlardan keltirilgan ilustrativ materiallar asosida muvaffaqiyatliroq shakllantirilishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, matni o‘qib tushunish malakasi bugungi kundagi amaldagi yangi darsliklarda yaqqol namoyon bo‘lgan. Chunki berilgan hamma matnlar o‘quvchilarni grammatika bilan bir qatorda mantiqiy fikrlashga, matni o‘qib tushunishga uning ichidagi ma‘no-mazmunni to‘g‘ri idrok qilishga yo‘naltirilgan. Bu esa o‘quvchilarning o‘z fikrini erkin va ravon ifoda qila olishiga keyingi hayotida ham muhim rol o‘ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.G‘ulomov, M.Qodirov, M.Ernazarova, va boshq.
Ona tili o‘qitish metodikasi. –T.: «Fan va texnologiya», 2012, 6-7-8-9-betlar
2. G.A.Asilova. O‘zbek tilini o‘qitish metodikasi. –T.: “Lesson Press”, 2023, 104-105-betlar.
3. D.Nazarova. Ona tili darslarida matn bilan ishlashning innovatsion usullari. Buxoro, 2022.
4. Cherly J.Gowie “O‘qib tushunish ko‘nikmasining psixolingvistik yo‘nalishlari”
5. "Ta‘lim to‘g‘risida“gi Qonun
6. 2021-yilda yangi “Milliy o‘quv dasturi”